

AVALIAÇÃO DA PRIORIDADE DE GESTÃO E IDENTIFICAÇÃO DE GEOSSÍTIOS PRIORITÁRIOS: Aplicação ao Inventário do Patrimônio Geológico do Estado de São Paulo

SANTOS, PRISCILA L. A. (1); GARCIA, MARIA G. M. (2)

1. Instituto de Geociências – Universidade de São Paulo. Departamento de Mineralogia e Geotectônica
priscila.lopes.santos@usp.br
2. Instituto de Geociências – Universidade de São Paulo. Departamento de Mineralogia e Geotectônica
mngarcia@usp.br

RESUMO - Nos últimos anos, a geodiversidade do estado de São Paulo tem sido alvo de diferentes trabalhos que aplicam medidas ou as estratégias de geoconservação. Muitos desses estudos metodológicos são focados no inventário e avaliação quantitativa de sítios geológico. Entre os anos de 2013 e 2016 realizou-se a primeira fase do inventário do patrimônio geológico do estado São Paulo. Trata-se do primeiro inventário sistemático estadual no Brasil. Ao final desta etapa, o inventário foi composto por 142 geossítios integrados em 11 categorias geológicas (*frameworks*), os quais foram caracterizados e avaliados de forma quantitativa de acordo com seu valor científico e risco de degradação, com o intuito de estabelecer prioridades de gestão futura. Na segunda fase da pesquisa (2017- atual), o inventário do estado de São Paulo foi submetido a uma análise dos geossítios que o compunham, com diagnóstico de uso e proteção e proposição de estratégias para gestão e uso público (Higa, 2019). Atualmente, o inventário do patrimônio geológico do estado é composto por 143 geossítios, dos quais 57 foram avaliados por Ribeiro et al. (2021) com potencial para integrar o inventário do patrimônio geológico nacional, principalmente devido ao alto valor científico. Apesar dos vários trabalhos sobre a geoconservação no estado de São Paulo, ainda são poucas as pesquisas que aplicam de forma sistemática as etapas conservação e o monitoramento de sítios geológicos – etapas fundamentais para avaliar o estado de conservação e salvaguardar os principais elementos geológicos. É importante que o inventário e a avaliação de sítios sigam parâmetros adequados e criteriosos, que garantam que os locais aos quais serão aplicados são os mais representativos e prioritários. Neste contexto, este trabalho apresenta a fase inicial de definição de um método para a avaliação da evolução do estado de conservação do patrimônio geológico para o estado de São Paulo, a fim de subsidiar futuras ações de gestão e conservação desse patrimônio. Os resultados aqui apresentados correspondem à fase de avaliação da prioridade de gestão dos geossítios e à identificação de geossítios prioritários, os quais serão abordados em etapas futuras.

Palavras-chave: Geossítios, Geoconservação, Estado de Conservação